

Certificamos que o artigo

A (IR)RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES NA HIPÓTESE DE SOCIEDADE LIMITADA INAPTA POR OMISSÃO DE DECLARAÇÃO

de autoria de

Johann Moro Fischborn
Orientador: Marcia Andrea Buhring

foi publicado na **Revistaft** em 14/06/2024

ISSN: 1678-0817 - Volume 28 - Edição 135- Págs. 35

Registro DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.11658735>

Dr. Oston Mendes

Editor